

Analisis Pengaruh Persepsi Keamanan Data Terhadap Kepercayaan Pengguna E-wallet Dana

¹ Jenny Karunia Putri Zai, ²Darwis Robinson Manalu

¹Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Methodist Indonesia, Medan

²Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Methodist Indonesia, Medan

Email: 1jennyzai562@gmail.com, 2manaludarwis@gmail.com

ABSTRACT

The development of digital wallets (e-wallets), particularly DANA, has significantly improved the convenience of cashless transactions. However, the increasing number of cybercrime cases, such as phishing and data theft, has raised concerns about user data security. This study aims to analyze the effect of perceived data security on user trust in the DANA application among university students in North Sumatra.

This study employed a quantitative approach using a survey method involving university students who use the DANA application. Data were collected through a questionnaire and analyzed using regression analysis to examine the effect of perceived data security on user trust.

Keywords: Data security, User Trust, DANA, E-wallet..

ABSTRAK

Perkembangan dompet digital (e-wallet), khususnya DANA, telah meningkatkan kemudahan transaksi non-tunai. Namun, meningkatnya kasus kejahatan siber seperti phishing dan pencurian data menimbulkan kekhawatiran terhadap keamanan data pengguna. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh persepsi keamanan data terhadap kepercayaan pengguna aplikasi DANA pada mahasiswa di Sumatera Utara.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap mahasiswa pengguna aplikasi DANA. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan analisis regresi untuk menguji pengaruh persepsi keamanan data terhadap kepercayaan pengguna.

Kata Kunci: Keamanan data, Kepercayaan pengguna, DANA, E-wallet.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola transaksi masyarakat secara signifikan. Jika sebelumnya transaksi keuangan didominasi oleh penggunaan uang tunai, kini pembayaran dapat dilakukan dengan mudah melalui aplikasi pada perangkat seluler hanya dalam hitungan detik. Salah satu inovasi yang berperan penting dalam perubahan tersebut adalah dompet digital (e-wallet)[1].

Di antara berbagai platform e-wallet yang tersedia di Indonesia, DANA merupakan salah satu layanan yang memiliki tingkat penggunaan yang tinggi di kalangan masyarakat. DANA menempati peringkat kedua sebagai e-wallet terpopuler dengan tingkat penggunaan sebesar 83%, hanya berada sedikit di bawah GoPay [2]. Selain itu, hingga akhir tahun 2023, jumlah

pengguna DANA telah mencapai 170 juta, meningkat sebesar 23% dibandingkan tahun sebelumnya [3].

Sebagai salah satu penyedia layanan e-wallet terbesar di Indonesia, DANA juga tidak terlepas dari berbagai isu keamanan. Pada tahun 2023, dilaporkan adanya kasus seorang pengguna DANA yang kehilangan saldo akibat serangan phishing. Korban menerima pesan yang menyerupai komunikasi resmi dari DANA dan tanpa disadari mengunduh aplikasi palsu melalui tautan yang dikirimkan, sehingga data akun berhasil diambil alih oleh pelaku [5]. Peristiwa semacam ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi pengguna, tetapi juga berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keamanan layanan e-wallet.

Kepercayaan pengguna merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan suatu platform digital. Kepercayaan tersebut tidak terbentuk secara otomatis, melainkan dipengaruhi oleh persepsi pengguna terhadap tingkat keamanan dalam melindungi

data pribadi dan aset finansial mereka. Faktor keamanan memiliki pengaruh yang lebih dominan dibandingkan faktor kemudahan dalam membentuk kepercayaan mahasiswa terhadap penggunaan e-wallet, dengan koefisien regresi sebesar 0,72 [6].

Meskipun demikian, aspek keamanan tidak hanya bergantung pada penerapan teknologi yang andal, tetapi juga memerlukan edukasi dan komunikasi yang efektif kepada pengguna. Kurangnya pemahaman mengenai mekanisme perlindungan data menyebabkan sebagian pengguna belum memiliki persepsi yang memadai terhadap tingkat keamanan layanan yang mereka gunakan[7].

METODE PENELITIAN

Framework Penelitian

Gambar 1 Framework Penelitian

E-Wallet

E-wallet merupakan salah satu produk fintech yang banyak digunakan sebagai alat pembayaran digital berbasis server melalui smartphone yang terhubung ke internet[10].

Dana

DANA merupakan salah satu platform e-wallet terkemuka di Indonesia yang dikembangkan oleh PT Elang Andalan Nusantara. Aplikasi DANA berperan dalam memudahkan masyarakat melakukan pembayaran digital secara praktis dan efisien[11].

Regresi Linear Berganda

Regresi linier juga merupakan metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab-akibat antara variabel faktor penyebab (x) terhadap variabel akibatnya. Faktor penyebab pada umumnya dilambangkan dengan X sedangkan variabel akibat dilambangkan dengan Y [12].

Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sebanyak 75 yang dikumpulkan melalui data kuisisioner menggunakan Google Form.

Kuisisioner

Tabel 1 Index Pertanyaan

Bagian B - Variabel X: Persepsi Keamanan Data						
<i>Sumber: Pavlou (2003)</i>						
Indikator: Kerahasiaan Data, Perlindungan Akses Tidak Sah, Keandalan Sistem, Perlindungan Data Transaksi						
No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1	Saya merasa data pribadi saya dijaga kerahasiaannya oleh aplikasi DANA					
2	Saya yakin informasi pribadi saya di DANA tidak dibagikan kepada pihak yang tidak berwenang					
3	Saya merasa akun DANA saya terlindungi dari akses orang lain yang tidak berwenang					
4	Saya percaya fitur keamanan seperti PIN dan OTP di DANA sudah cukup melindungi akun saya					
5	Saya merasa sistem keamanan DANA dapat diandalkan saat melakukan transaksi					
6	Saya merasa sistem DANA berjalan stabil dan jarang mengalami gangguan saat bertransaksi					
7	Saya yakin data transaksi saya di DANA tidak disalahgunakan					
8	Saya merasa aman menyimpan saldo di aplikasi DANA					
Bagian C - Variabel Y: Kepercayaan Pengguna						
<i>Sumber: Mayer et al. (1995)</i>						
Indikator: Ability (Kemampuan), Benevolence (Niat Baik), Integrity (Integritas)						
No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
9	Saya percaya DANA mampu melindungi data dan saldo saya dari ancaman kejahatan siber					
10	Saya yakin DANA memiliki teknologi keamanan yang memadai untuk melindungi penggunanya					

11	Saya percaya DANA memiliki niat baik dalam menjaga keamanan data penggunanya					
12	Saya yakin DANA menggunakan data pribadi saya hanya untuk kepentingan layanan yang semestinya					
13	Saya percaya DANA transparan dalam mengelola data pribadi penggunanya					
14	Saya merasa nyaman menggunakan DANA karena platformnya dapat dipercaya					

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Sistem

1. Uji Validitas

Dengan jumlah responden $n = 75$ dan taraf signifikansi $\alpha = 0,05$, diperoleh nilai $df = n - 2 = 73$, sehingga r tabel yang digunakan adalah 0,227.

Tabel 2 Uji Validitas Variabel X

Butir	Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
X1	Saya merasa data pribadi saya dijaga kerahasiaannya oleh aplikasi DANA	0,804	0,227	Valid
X2	Saya yakin informasi pribadi saya di DANA tidak dibagikan kepada pihak tidak berwenang	0,770	0,227	Valid
X3	Saya merasa akun DANA saya terlindungi dari akses orang lain yang tidak berwenang	0,625	0,227	Valid
X4	Saya percaya fitur keamanan seperti PIN dan OTP di DANA sudah cukup melindungi akun saya	0,632	0,227	Valid
X5	Saya merasa sistem keamanan DANA dapat diandalkan saat melakukan transaksi	0,794	0,227	Valid
X6	Saya merasa sistem DANA berjalan stabil dan jarang mengalami gangguan saat bertransaksi	0,698	0,227	Valid
X7	Saya yakin data transaksi saya di DANA tidak disalahgunakan	0,812	0,227	Valid
X8	Saya merasa aman menyimpan saldo di aplikasi DANA	0,775	0,227	Valid

Seluruh butir pernyataan variabel Y memiliki nilai r hitung yang lebih besar dari r tabel (0,227), dengan nilai r hitung berkisar antara 0,794 hingga 0,840. Dengan demikian, seluruh 6 butir pernyataan pada variabel kepercayaan pengguna dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian. Dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Uji Validitas Variabel Y

Butir	Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Y1	Saya percaya DANA mampu melindungi data dan saldo saya dari ancaman kejahatan siber	0,794	0,227	Valid
Y2	Saya yakin DANA memiliki teknologi keamanan yang memadai untuk melindungi penggunaanya	0,840	0,227	Valid
Y3	Saya percaya DANA memiliki niat baik dalam menjaga keamanan data penggunaanya	0,801	0,227	Valid
Y4	Saya yakin DANA menggunakan data pribadi saya hanya untuk kepentingan layanan	0,815	0,227	Valid
Y5	Saya percaya DANA transparan dalam mengelola data pribadi penggunaanya	0,819	0,227	Valid
Y6	Saya merasa nyaman menggunakan DANA karena platformnya dapat dipercaya	0,831	0,227	Valid

2. Uji Realibilitas

Nilai Cronbach's Alpha untuk variabel persepsi keamanan data (X) sebesar 0,879 dan untuk variabel kepercayaan pengguna (Y) sebesar 0,898. Kedua nilai tersebut berada di atas batas minimum 0,60 dan termasuk dalam kategori sangat reliabel ($0,80 \leq \alpha < 0,90$).

3. Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas yang ditunjukkan pada grafik Normal P-P Plot, titik-titik data menyebar mengikuti garis diagonal secara konsisten dari kiri bawah ke kanan atas. Hal ini menunjukkan bahwa data residual dalam penelitian ini berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas terpenuhi dan analisis regresi dapat dilanjutkan.

4. Uji Linearitas

Tabel 4 Uji Linearitas

Keterangan	Sum of Squares	df	F	Sig.
Between Groups (Combined)	1389,168	19	11,786	0,000
Linearity	1277,133	1	205,881	0,000
Deviation from Linearity	112,035	18	1,003	0,471
Within Groups	341,179	55	-	-
Total	1730,347	74	-	-

Berdasarkan Tabel 4, nilai Sig. pada baris Linearity sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, dan nilai Sig. pada baris Deviation from Linearity sebesar 0,471 yang lebih besar dari

0,05. Hasil ini membuktikan bahwa terdapat hubungan yang linear antara variabel persepsi keamanan data (X) dan kepercayaan pengguna (Y), sehingga asumsi linearitas terpenuhi.

5. Model Summary

Diperoleh nilai R sebesar 0,859 yang menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang sangat kuat antara persepsi keamanan data dan kepercayaan pengguna. Nilai R Square (R^2) sebesar 0,738 atau 73,8% menunjukkan bahwa variabel persepsi keamanan data mampu menjelaskan 73,8% variasi yang terjadi pada variabel kepercayaan pengguna.

6. Uji Anova

Diperoleh nilai F hitung sebesar 205,711 dengan nilai Sig. sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini adalah signifikan dan layak digunakan untuk memprediksi pengaruh persepsi keamanan data terhadap kepercayaan pengguna.

7. Regresi Linear Berganda

Model	B	Std. Error	t Hitung	Sig.
Konstanta (a)	2,616	1,353	1,934	0,057
Persepsi Keamanan Data (X)	0,673	0,047	14,343	0,000

Hasil analisis regresi linear sederhana menghasilkan persamaan $Y = 2,616 + 0,673X$. Nilai koefisien regresi yang positif (0,673) menunjukkan bahwa semakin tinggi persepsi keamanan data, maka semakin tinggi pula kepercayaan pengguna terhadap aplikasi DANA.

8. Uji Hipotesis (Uji t)

Dengan jumlah responden $n = 75$ dan taraf signifikansi $\alpha = 0,05$, nilai t tabel yang digunakan adalah sebesar 1,666 ($df = 73$). Kriteria pengujian yang digunakan adalah sebagai berikut: jika t hitung $>$ t tabel dan Sig. $<$ 0,05 maka H1 diterima, sebaliknya jika t hitung $<$ t tabel dan Sig. $>$ 0,05 maka H0 diterima. Hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah:

- H0 : Persepsi keamanan data tidak berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan pengguna e-wallet DANA.
- H1 : Persepsi keamanan data berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan pengguna e-wallet DANA.

Tabel 5 Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

H	Pernyataan Hipotesis	Hasil Uji	Keputusan
H0	Persepsi keamanan data tidak berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan pengguna e-wallet DANA	$t = 14,343 >$ 1,666	Ditolak
H1	Persepsi keamanan data berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan pengguna e-wallet DANA	Sig. = 0,000 $<$ 0,05	Diterima

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi keamanan data berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan pengguna aplikasi DANA, dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 14,343 (Sig. = 0,000) dan koefisien determinasi R² sebesar 0,738.

Persamaan regresi $Y = 2,616 + 0,673X$, menunjukkan bahwa semakin tinggi persepsi keamanan data, semakin tinggi pula kepercayaan pengguna terhadap aplikasi DANA.

Temuan ini sejalan dengan teori dan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa keamanan data merupakan faktor utama dalam membangun kepercayaan pengguna terhadap layanan e-wallet. Sementara itu, sebesar 26,2% variasi kepercayaan pengguna dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian, seperti kemudahan penggunaan, kualitas layanan, reputasi, dan pengalaman pengguna.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, persepsi mahasiswa terhadap keamanan data pada aplikasi DANA tergolong baik. Hasil analisis menunjukkan bahwa persepsi keamanan data berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan pengguna, sehingga hipotesis penelitian diterima. Persamaan regresi $Y = 2,616 + 0,673X$ menunjukkan bahwa semakin tinggi persepsi keamanan data, semakin tinggi pula kepercayaan pengguna terhadap aplikasi DANA.

Selain itu, nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,738 menunjukkan bahwa persepsi keamanan data mampu menjelaskan 73,8% variasi kepercayaan pengguna, sedangkan 26,2% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian, seperti kemudahan penggunaan, kualitas layanan, reputasi perusahaan, dan pengalaman pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Reynaldy, B. (2024, July 24). 96% Masyarakat Indonesia Sudah Menggunakan E-Wallet. JakPat. <https://data.goodstats.id/statistic/96-masyarakat-indonesia-sudah-menggunakan-e-wallet-itxIc>
- [2] Lintang, I. (2024, June 14). Data: 10 Aplikasi E-Wallet Terpopuler di Indonesia. Populix. <https://www.inilah.com/aplikasi-e-wallet-terpopuler-di-indonesia>
- [3] Ibrahim, M. (2024, January 30). DANA Perkuat Layanan Keuangan Digital di 2024, Begini Strateginya. Infobanknews. <https://infobanknews.com/dana-perkuat-layanan-keuangan-digital-di-2024-begini-strateginya>
- [4] Rachel, C. L. T. (2025, July 30). Polemik Data Pribadi: 5 Kasus Kebocoran Data di Indonesia Selama 2023-2024. TEMPO. <https://www.tempo.co/digital/polemik-data-pribadi-5-kasus-kebocoran-data-di-indonesia-selama-2023-2024-2052924>
- [5] Anggana, N. D. (2024). Keamanan Dompot Digital: Mengapa Pembobolan Masih Terjadi? Widya Security. <https://widyasecurity.com/2024/06/04/keamanan-dompot-digital-mengapa-pembobolan-masih-terjadi/>
- [6] Mayasari, V., Marisyah, F., Jamilah, J., & Ghazali, K. (2025). Analisis Faktor Kepercayaan dalam Penggunaan E-Wallet Oleh Mahasiswa: Studi Keamanan dan Kemudahan. Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi, 5(1), 180–195. <https://doi.org/10.55606/jebaku.v5i1.5035>
- [7] Nurrahma, D. A., Tanjung, N. N. Q., Gemilang, G. S., & Nurbaiti. (2025). Persepsi Konsumen Tentang Keamanan Data pada Aplikasi E-Wallet : Studi Kasus Dana.

- Jurnal Manuhara : Pusat Penelitian Ilmu Manajemen Dan Bisnis, 3(3), 111–119.
<https://doi.org/10.61132/manuhara.v3i3.1885>
- [8] Handayani, T. P., & Nova Anggrainie. (2024). Pengaruh Persepsi Kemudahan, Persepsi Manfaat, dan Keamanan terhadap Minat menggunakan melalui Kepercayaan sebagai Variabel Intervening pada E-Wallet Flip di Kota Bekasi. *Journal Economic Excellence Ibnu Sina*, 2(3), 220–235. <https://doi.org/10.59841/excellence.v2i3.1755>
- [9] Adji, Y. B., Muhammad, W. A., Akrabi, A. N. L., & Noerlina. (2023). Perkembangan Inovasi Fintech di Indonesia. *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)*, 5(1), 47–58.
<https://doi.org/10.21512/becossjournal.v5i1.8675>
- [10] Lestari, S., & Indriana, K. T. (2021). Pengaruh kemudahan dan keamanan terhadap kepuasan konsumen fintech (Studi kasus pada pengguna aplikasi DANA). *Al-Misbah*, 2(1), 66–80.
- [11] Idayanti, R., & Ulandari, P. (2023). PERAN APLIKASI DOMPET DIGITAL INDONESIA (DANA) DALAM MEMUDAHKAN MASYARAKAT MELAKUKAN PEMBAYARAN DIGITAL. *Journal IBF (Islamic Banking and Finance)*, 3(2), 429–441. <https://doi.org/10.30863/ibf.v3i2.5438>
- [12] F. Ginting, E. Buulolo, and E. R. Siagian, “IMPLEMENTASI ALGORITMA REGRESI LINEAR SEDERHANA DALAM MEMPREDIKSI BESARAN PENDAPATAN DAERAH (STUDI KASUS : DINAS PENDAPATAN KAB . DELI SERDANG),” vol. 3, pp. 274–279, 2019, doi: 10.30865/komik.v3i1.1602.